

O'QUV MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

To'xtayeva Zebo Sharifovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti professori,
pedagogika fanlari doktori

zebo-7171@mail.ru

Safarova Muhayo Baxshilloevna

Osiyo xalqaro universiteti MM8-PP-22 guruhi magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishga qo'yiladigan talablar haqida fikr yuritiladi va ta'limning maqsadi, o'quv usullari samaradorligi va ularni tanlash, zamonaviy mashg'ulotga qo'yiladigan talablarni guruhlariga ajratish kabi masalalar muhokama qilingan.

Tayanch iboralar: o'quv mashg'uloti, ta'lim, tarbiya, pedagog, maktabgacha ta'lim, faoliyat, bola, tarbiyalanuvchi, o'quv metodlari, talablar.

REQUIREMENTS FOR ORGANIZING TRAINING LESSONS

Annotation. This article reflects on the requirements for the organization of training sessions and discusses issues such as the purpose of education, the effectiveness of training methods and their selection, and the classification of requirements for modern training into groups.

Key words: training, education, upbringing, pedagogue, preschool education, activity, child, pupil, educational methods, requirements.

KIRISH

Zamonaviy ilm-fan va texnika-texnologiyalarning rivojlanishi bilan ta'lim metodlariga bo'lgan munosabat ham o'zgarib, takomillashib, zamonaviylashib boradi

va ular hozirgi zamon didaktikasi hamda xususiyy metodikalardagi ta'lim metodlari bilan uyg'un holda shakllantirilib boriladi. Shu sababli ham unga turlicha yondashuvlar bo'lishi ham tabiiydir. Ta'lim metodlari o'qitish jarayonida va pedagogik tafakkurning ko'p asrlik rivojlanishi tarixida muhim o'zgarishlarga duch keladi. Pedagogikada ta'lim metodlarini tasniflash va belgilashga bir xil yondashish mavjud emas. Ayrim pedagog va olimlar metodlarni belgilashda bilish manbalarining xususiyatlarini asosiy deb hisoblaydilar.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Har qanday ta'limning maqsadi – bilimni hamda uni amalda qo'llay bilish ko'nikmalari va malakalarini shakllantirish, shunga zarur shaxs sifatlari va ko'rsatmalarini ishlab chiqish. o'quv faoliyati harakatida maqsadning barcha komponentlari amalga oshar ekan, turli usullarni birgalikda qo'llashdan iboratdir. Shuning uchun, usul tanlashda eng asosiy omil bo'lib aniq o'quv mashg'ulotining didaktik vazifasi va mashg'ulotlarga qo'yiladigan talablar xizmat qiladi.

Usul tanlash nafaqat maqsaddan, balki o'quv material mazmuniga va bu fanni qanchalik qiyin deb hisoblashga bog'liq. O'quv usulini tanlashda uning samaradorligini e'tiborga olish ham ahamiyatga ega.

O'qitish piramidasi

1	Ma'ruza, doklad	- 5%
2	O'qish	- 10%
3	Video, rasm, ko'rgazmalarni ko'rish	- 20%
4	Tajribani namoyish qilish	- 30%
5	Munozara	- 40%

6	Mashq	- 50%
7	Ishbilarmon o'yin, loyiha usuli	- 75 %
8	O'zaro mashqlar, kreativ o'qitish	- 90%

Psixologlar, verbal (og'zaki) o'quv usullaridan foydalanganimizda (ma'ruza, hikoya, tushuntirish) tarbiyalanuvchilar ma'lumotning 5% ni eslab qolishlarini isbotlaganlar. Kitob o'qish ma'lumotning 10% ni saqlab qolishga imkon beradi, videofilm, rasm, ko'rgazmali qurollarni ko'rish, ko'rgan ma'lumotlarni 20% ni o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Loyihalash usuli va ishbilarmonlik o'yini eng samarali hisoblanadi, buning natijasida tarbiyalanuvchilar ongida ma'lumotning 75% i saqlanib qoladi. Lekin o'quv-amaliy mashg'ulotlarning tarbiyalanuvchilar tomonidan olib borilishi undan ham samaraliroq hisoblanadi, bunda 90% ma'lumot o'zlashtiriladi.

Zamonaviy mashg'ulot, masalan, matematik savodxonlik va tasviriy san'atni o'qitish metodikasi fanlari bo'yicha mashg'ulot qanday bo'lmog'i lozim? Eng avvalo, u hozirgi vaqtda pedagogika, psixologiya, ta'lim metodikasi erishgan yutuqlarga asoslanishi, shuningdek o'rganilayotgan sohadagi fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish tendensiyasini hisobga olishi kerak. Uning mazmuni va metodikasi hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb vazifalarini hal qilishga qaratilmog'i lozim.

TADQIQOT NATIJALARI

Zamonaviy mashg'ulotga qo'yiladigan talablarni shartli ravishda quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: g'oyaviy-siyosiy talablar, didaktik, psixologik, ma'naviy-ahloqiy, gigiyenik, texnik talablar.

G‘oyaviy-siyosiy talablar deganda mashg‘ulotlarning g‘oyaviyligi va hayotga yo‘nalganligi, ta‘lim jarayonida hukumat qarorlari hamda davlat siyosatini amalga oshirish bilan bog‘liq masalalar tushuniladi.

Didaktik talablar – bu mashg‘ulot o‘rinli rejalashtirilgan, puxta tayyorlangan, tashkil etilgan, yaxshi jihozlangan bo‘lishi va qulay sharoitlarda o‘tkazilishi kerak.

Mashg‘ulotni tuzishga aniq maqsadni ko‘zlab, ilmiy asoslangan holda yondoshish – bunda pedagog va tarbiyalanuvchilar birga ishlaydigan aniq sharoitning eng yaxshi varianti tanlanadi va quyidagilari o‘z ichiga oladi:

- mashg‘ulot vaqtidan to‘g‘ri va ratsional foydalanish;
- mashg‘ulotning maqsad va vazifalarini belgilash, asosiy va ikkinchi darajali vazifalarni ajratib olish;
- umuman va har bir struktura elementi uchun o‘quv materialini belgilab olish, maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachisi o‘quv materialini tanlashda mashg‘ulotning maqsadi, dars xususiyati, taraqqiyotning yutuqlarini hisobga oladi;
- asosiy didaktik tamoyillari va hozirgi zamon ishlab chiqarishi talablarini hisobga olish;
- ta‘limning maqbul metod va priyomlarini tanlash, metodlar o‘rganiladigan predmetning maqsadi, spetsifikasi, ta‘limning optimal sharoitlarini hisobga olib tanlanadi;
- zarur ko‘rgazmali qurollar va ta‘limning o‘qitish vositalarini tanlash.

Mashg‘ulotda tarbiyalanuvchilarning jamoaviy va individual ish formalarini birga to‘g‘ri qo‘shib olib borish zarur. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachisi tarbiyalanuvchilarga tayyor bilimlarnigina berib qolmay, balki ularni mustaqil ravishda bilimlarini to‘ldirish va chuqurlashtirishga o‘rgatish, mashg‘ulotning barcha bosqichlarida bilish faoliyati va faollikni shaxsiy va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlantirishi kerak.

Psixologik talablar quyidagilardan iborat: pedagoglar tarbiyalanuvchilarning individual, yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olishlari kerak. Masalan,

maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi pastki guruhlarda odatda ta'limning asosiy shakli sifatida suhbat, hikoya qilish va yuqori guruhlarda esa seminar mashg'ulotlari, muammoli xarakterga ega bo'lgan topshiriqlarni tanlaydi. Ta'limda alohida yondashish tamoyili xotira, fikrlash, qiziqishlar kabi psixologik va fiziologik xususiyatlarni hisobga olishni talab etadi.

Ma'naviy-ahloqiy talablar eng avvalo pedagogning shaxsiyatiga taalluqlidir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi ahloqiy jihatdan qat'iyatli, siyosiy jihatdan savodli, g'oyaviy e'tiqodli, xush muomalali bo'lishi, o'z kasbini, fanini, tarbiyalanuvchilarni sevishi lozim; o'z nutqi, ko'rinishiga e'tibor berishi darkor, bunday sifatlarga ega bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi tarbiyalanuvchilarni o'z shaxsiy ibrati, namunali yurish-turishi bilan tarbiyalaydi.

Gigiyenik talablarga harorat rejimiga, yoritish normalariga rioya qilish, o'quv auditoriyalari, kabinet, laboratoriya, ko'rgazmali qurollar (plakat, diopozitiv va kinofilmlar)ning estetik jihatdan yaxshi jihozlanishi kiradi.

Mashg'ulotga bo'lgan **texnik talablar** – bu xavfsizlik texnikasi, yong'inga qarshi texnika, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha talablar. Har bir laboratoriya, o'quv-ustaxonalarida poligonda xavfsizlik texnikasi va yong'inga qarshi texnika bo'yicha instruksiyaga ega bo'lishi kerak.

MUHOKAMA

Ma'lumki, ta'limning amaliy yo'nalganligi ta'lim metodlarining eng muhim talablaridan biridir va u doimo zamon talabidagi dolzarb yo'nalishdir.

Pedagogika fani ta'lim beruvchilarning ilg'or ish tajribalarini umumlashtiradi, an'anaviy ta'limning ilmiy asoslarini ko'rsatib beradi, o'qitishning **zamonaviy, samarali metodlarini** ijodiy ravishda izlab topishga yordam beradi. Shu sababli ham ta'lim metodlari oldiga muhim talablar qo'yiladi:

1. Bolalarga o'quv axborotni berish va uni eshitish vositasida idrok qilishni ta'minlaydigan metodlar;
2. Amaliy faoliyat (tushuntirish-ko'rsatish) metodlari:

- ogʻzaki (verbal) metodlar – hikoya qilish, tushuntirish, suhbat, seminar, munozara va hokazolar;

- koʻrgazmali metodlar – kuzatish, koʻrsatish, namoyish qilish; amaliy metodlar:
- mashq laboratoriya va amaliy ishlar, demontaj va montaj oʻyinlari va hokazo.
- individual, deduktiv, analitik, sintez, analiz qilish, taqqoslash, umumlashtirish, tizimlashtirish, bolaning mustaqillik darajasini xarakterlovchi metodlar, tarbiyachi rahbarligida kitob bilan ishlash, amaliy ishlar va boshqalar.

4. Bolalarning oʻquv-bilish faoliyatini ragʻbatlantirish va asoslash. Oʻqishga boʻlgan qiziqishni shakllantirish; ishga doir oʻyinlar, bilishga doir tortishuv, oʻquv bahslari vaziyatini analiz qilish va boshqalar.

5. Taʼlimda burch hissi va masʼuliyatini shakllantirish. Tarbiya metodlariga kiradi va ular quyidagilardan iborat: eʼtiqod, dalil, asosli tushuntirish, jamoa fikri, ragʻbatlantirishlar va mashqlar.

6. Oʻquv-bilish faoliyatining samaradorligini nazorat va oʻz-oʻzini nazorat qilish metodlari: ogʻzaki yozma, dasturlashtirilgan, aralash, amaliy metodlar, grafik metod va boshqalar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha taʼlim tashkiloti tarbiyachisi mashgʻulotlarni shunday rejalashtirishi, tayyorlanishi, tashkil qilishi va oʻtishi lozimki, bunda tarbiyalanuvchilarning har bir mashgʻulotda taʼlim olishi, tarbiyalanishi va bilish xususiyatlarini rivojlantirishi uchun yaxshi sharoit taʼminlasin. Bu esa oʻquv mashgʻulotlariga qoʻyiladigan talablar asosidagina amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Olimov K.T., Tukhtayeva Z.Sh. [Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions](#). Eastern European Scientific Journal, 2019. Germany, 2019/2. - P. 67-70.

2. Tukhtayeva Z.Sh., Saidova Kh.Kh. [Innovative forms of education in Uzbekistan](#) International journal of innovations in engineering research and technology [IJIERT] Volume 7, ISSUE 4, Apr.-2020. – Pages 258-261.
3. Tukhtayeva Z.Sh., Imomov B.B. Possibilities of Introducing Information technologies in Educational Process. International Journal of Academic and Applied Research (IAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 4, Issue 4, April – 2020. – Pages 78-80.
4. Тухтаева З.Ш. [Межпредметные связи и преимственность в профессиональном образовании](#). Профессиональное образование. Столица, 2011. – С. 43-44.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1525458367880340209&hl=en&oi=scholar>
5. Тухтаева З.Ш. [Методика межпредметной преимственности в профессиональном образовании](#). 2012